

**O'ZBEK TILINI KASBGA YO'NALTIRIB O'QITISHDA TARIXIY
MILLIY TA'LIMNING PEDAGOGOGIK AHAMIYATI**

D.Shermatova

NamMQI, Katta o'qituvchi.

tel:+998945060858)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11100410>

Buyuk mutaffakir Alisher Navoiy faqat mashhur shoirgina emas, balki, sharq xalqlari, shu jumladan, o'zbeklarga xos axloq-odob va tarbiya maktabining yetuk bilimdoni, adolatli tadbirkor hamda xalqparvar davlat arbobi ham edi. Uning xalq pedagogikasi va o'g'itnomasini yangicha mazmun bilan boyitgan "Mahbub-ul-qulub" asarida ta'lim-tarbiya hamda axloq-odob borasidagi fikr-mulohazalar bayon etilgan. Asarning birinchi qismida – "kishilarning ahvoli, fe'l-atvori va gap-so'zlarining ahamiyati haqida" qaynoq o'g'itlar aytilsa, ikkinchi qismida "yaxshi fe'llar va yomon xislatlar to'g'risida" axloqiy ma'lumotlar bayon qilinadi va bu qism qirqta sarlavhaga ajratilgan[1].

Aslida, ta'lim-tarbiya jarayonlarini ko'tarish, milliy jihatdan o'zbekning o'z pedagogik va ta'limdagi o'ziga xos yo'nalish va modullarini yaratish uchun bolalar bog'chasidan to oliy ta'limning, xoh u ijtimoiy yo'nalish bo'lsin, xoh tabiiy, xoh aniq fanlar, xoh texnika, xoh iqtisodiy yo'nalish bo'lsin yoshlarning milliy-nutqiy kompetentsiyalarini yanada rivojlantirish uchun o'qitilish masalalarini kun tartibiga qo'yish payti keldi. Har bir millat o'ziga xos tarzda o'z ta'lim yo'nalishlarini, shakl va mazmunini yaratishga haqli. Qachonki o'zga millatlarning boshqa millat milliy qadriyat, tendensiya – an'ana va urf odatlari asosida qurilmagan modul va ta'lim shakllarini ko'r-ko'rona amaliyotga joriy etilar ekan, uning samarasi bo'lmaydi. Axir eski maktablarni, madrasalarni tamomlagan o'zbek millatining necha-necha daholari o'sha ta'lim dargohlarida ta'lim olishganligini unutmashimiz lozim. Shu nuqtayi nazardan o'zbekning o'ziga xos va milliylik asosidagi ta'lim-tarbiya jarayonlarimizga mos yangicha texnologiyalar joriy qilish davri keldi.

Milliy ta'limimiz tarixiga nazar tashlasak, oliy ta'lim dargohi hisoblangan madrasalarda faqat diniy darslarning o'zigina o'qitilmagan. U oliy dargohda qomusiy darajadagi insonlar kamol topishgan. Handasa, jug'rofiya, falakkiyot, lison ilmi, muhandislik, aljabr, kimyo, odob, shariyat (jamiyatshunoslik), badiiyat (badiiy asar tahlili), fiqix (qonunshunoslik) kabi bir talay oliy o'quv yurtlari uchun alohida dasturlar asosidagi fanlar o'qitilgan. Sohaviy ma'lumotga ega

bo'lgan o'z davrining yetuk professor-o'qituvchilari – mudarrislar ta'lim berishgan. Mirzo Ulug'bek, Qozizoda Rumi, Ali Qushchi kabi va boshqa ko'plab sharqning buyuk donishmandlari o'z bilimlarini oliy dargohlardagi shogirirdlariga – talabalarga sarflaganlar. Ularni ijtimoiy-iqtisodiy, sanoat va qurilish sohalariga yo'naltirganlar. Ular egallagan bilimlari natijasi va samarasi sifati o'sha davrda qurilgan inshootlarga, imoratlarga boqsak, buning haqiqat ekanligiga amin bo'lamiz. Birgina bino va inshootlar qurilishi yo'nalishi sohasidagi ishlarni tahlili ham milliy ta'limimizni yaratishimiz zaruratini isbotlaydi. Oliy ta'lim – madrasani tamomlagan qurilish muhandisi tomonidan qurilgan oddiy uydan tortib, madrasa, maktab, xonaqohlar, saroylargacha (saqlanib qolganlari bo'yicha fikr yuritilmoqda) bir boqing. Mixsiz yog'ochning bir-biriga mustahkam biriktirilishi, mahalliy sharoitlarda asrlarga dosh bera oladigan qurilish materiallarini ishlab chiqarish, oddiy loydan go'zal koshinlar, turli shakldagi g'ishtlar, kuchli jalalarda uy tomidan suv o'tkazmaydigan holatda jihoz tayyorlash, iqlim va mavsum sharoitlarini hisobga olish, zilzila, shamol, yomg'ir, qor va do'llarga chidamli uy joylarning qurilganligi kimyoning, aljabrning, fizika va astronomiyaning, handasa va jo'g'rofiya fanlarining amaliyotga bog'lab o'rgatilganligidan emasmi?! Shu o'rinda buyuk jahongir Amir Temurning “Kimki bizning qudratli va buyukligimizga shubha ko'zi bilan qarasa, biz qurdirgan imoratlarga boqsin”, degan so'zlari yodga keladi. Shaharsozlik ishlarining rejali va aniq bir qo'yigan maqsadlar asosida, uzoqni ko'zlab amalga oshirilganligini ko'rib, ajdodlarimiz ilmiy va lisoniy salohiyatiga tan berasiz. Shahar ichki yo'llarining barchasi bir tomonlama bo'lgan. O'sha davrdagi ulovlarning o'lchamlaridan kelib chiqqan. Buni birgina xonliklar davrida bunyod bo'lgan, respublikamizdagi tarixan yosh shaharlardan biri Namangan misolida ko'rishimiz mumkin. Agar ulovda oila a'zolari biror joyga bormoqchi bo'lsa, chiqish yo'lidan harakatlanganlar. Masalan, Qo'qon yo'nalishi tomonga borilsa, Qo'qon ko'chasidan chiqib ketilgan, biroq qaytishda Qo'qon ko'chasidan shaharga kirib kelishmagan, balki, Marg'ilon ko'chasidan kirilgan. Bunga sabab, avvalo harakat tartibli shaklini yo'lga qo'yish, so'ngra nazorat boshqaruvining osonlashtirish bo'lgan. Xonliklar davrda ham o'zbek xalqining til bilish darajasi, ayniqsa, o'zbek tilini bilish darajasi yuksak bo'lgan. Zotan, xalqning o'zaro muloqot-aralashuv vositasi, his tuyg'ular, kechinma va orzular ifolasi sof turkiy – o'zbek tilida bo'lgan. Bundan tashqari, to'rt yillik modul-kredit tizimi O'rta Osiyoning katta shaharlari, xususan, Samarqand, Buxoro, Toshkent, Andijon, Namangan, Qo'qon, Shahrisabz, Hiva, Qubo (Quva) va boshqa bir talay oliy dargoh - madrasalarda bundan bir necha asr avval amaliyotga joriy etilganligini

ko'rishimiz mumkin. Buning isboti shuki, modul-kreditni muvaffaqiyatli topshirgan oliy ta'lim talabasi keyingi bosqichga (hatm asosida) o'tkazilgan. Fanni o'zlashtira olmaganlari kursda qoldirilgan va qayta topshirishga yo'naltirilgan. Modul-kreditni to'la topshirsagina o'sha fandan keyingi bosqichga o'tkazilgan. Fikrlarimizning isbotini Abdulla Qodiriyning "Mehrobdan chayon" asaridagi Mir arab madrasasi tolibi bo'lgan mulla Abdurahmon hayoti va talabalik davri voqealaridan aniq va ravshan bilishimiz mumkin. U oliy ta'limni 10-12 yil moboynda tamomlab qaytadi.

O'zbek millatining shaharsozlik, yo'lsozlik va ko'priksizlik, irrigatsiya va melioratsiya sohalaridagi azaliy qadriyat, tendentsiya va an'analarga tayangan metod va metodologiyalarini ham tarixiylik jihatidan saqlab qolib o'ziga xos tizimlar yaratishimiz mumkin edi. Afsuski, mustamlakachilik siyosati, totalitar tuzum bunga yo'l qo'ymadi. Natijada milliy o'zligimizning, azaliy milliy ish tashkil etish dastur va yo'riqlarimizdan mahrum etildik. Milliy tilimizni unitayozdik. Maktablarimizda, oliy o'quv yurtlarida o'zbek tiliga oz soatlar ajratilib, ularning o'rnini rus tili egalladi. Natijada o'zbek tilining nufuzi pastlab, rus tilining mavqeyi ortib ketdi. Bugungi kunga kelib ham ana shu davrlarning asoratlari tilimizning ommaviy o'rganilishiga ularning o'quvchi va talaba-yoshlar ongiga singdirishda qiyinchiliklar kuzatilmoqda. Og'zaki va yozma savodxonligimiz darajasi, farzandlarimizda nutqiy kompetentsiyaning yaxshi darajada shakllanmaganligi sezilib qolmoqda.

Shuning uchun ham oliy ta'lim jarayonlarida yoshlarimizga ta'lim berishda – ertangi ishlab chiqarish vakillari bo'lgan milliy mutaxassislarimizning til va nutqiy kompetentsiyalarini rivojlantirish, milliy til vakili sifatida ularning muloqot, nutqiy madaniyatlarini oshirish bugungi o'zbek tilshunoslari va o'zbek tili fani o'qituvchilari oldida turgan asosiy, muhim va bosh vazifalardan hisoblanadi. Qolaversa, tarixiy milliy ta'limni chuqurroq o'rganish til o'qitish, zamonaviy kasblarni egallashda innovatsion pedagogogik texnologiyalardan foydalanishning poydevori bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1 Алишер Навоий. Маҳбуб-ул-қулуб. – Тошкент, 2000. – Б. 41[1].
2. Shermatova D.Ya. Давлат тилига эътибор ва унинг олий таълим техника йўналишларида ўқитилиши / Наманган давлат университети илмий ахборотномаси журнали. 2021 йил. Махсус сон. 633-637 бетлар.
3. Shermatova D.Ya. Техника йўналиш талабаларида тил компетенциясини шакллантириш хусусида айрим мулоҳазалар / Муғаллим ҳем узликсиз билимлендириў № 6/6 - 2022 жыл. 43-46 бетлар.

4. Shermatova D.Ya. Oliy ta'lim texnika yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarning o'zbek tilidagi muloqot madaniyatini rivojlantirish / Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti FAN va JAMIYAT Ilmiy-uslubiy jurnali, №1- 2023 жыл. 101-103 betlar.

5.Sobirova M. Ўзбек тили фани ўқитилишининг долзарб масалалари. “Тил ва таржима муаммолари” мавзусидаги Халқаро илмий анжуман материаллари. – Тошкент: Фан. 2007. – Б. 208-211.

6.Sobirova M. Notiqlik san'ati.O'quv qo'llanma.Toshkent: Navro'z.2019.– B. 148.

